

НОТЎҚИМА МАТЕРИАЛЛАРНИНГ ДЕФОРМАЦИЯЛАНИШИ
ЧЕГАРАЛАРИНИ АНИҚЛАШ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6528550>

Патхуллаев С.У.

Техника бўйича фалсафа доктори, доцент, ТТЕСИ

Исламбекова Н.М.

Техника бўйича фан доктори, профессор, ТТЕСИ

Аннотация: Нотўқима матонинг ночизиқли деформацияланиши қонуни асосида, нотўқима материал ўзининг қайишқоқлик сифатини сақлаб қоладиган кучларни ва нотўқима материалнинг узунлиги ва эни бўйича чўзилишидаги қайишқоқ ва қайишқоқ-пластик, ёпишқоқ деформацияланиш чегарасидаги босқичларини аниқлаш усули таклиф этилган.

Калит сўзлар: нотўқима, узунлиги, эни, ночизиқли, деформацияланиш, қайишқоқ, қайишқоқ-пластик

Нотўқима материаллар асосан кучланиш шароитида ишлайди, шу билан бирга уларнинг деформацияси қайишқоқлик даражасида бўлиши керак ва бу икки омилга боғлиқ: биринчиси - юк, иккинчиси - нотўқима материалнинг сирт зичлиги. Агар нотўқима материалнинг эксплуатация пайтида, эҳтимол пайдо бўладиган юклар қайишқоқ деформациянинг чегарасидан ошмаса, у ҳолда материал фақат қайишқоқ ҳолда деформацияланади. Мумкин бўлган юклар қайишқоқлик чегарасидан чиқса, у ҳолда нотўқима материалнинг сирт зичлигини ошириш керак. Бунинг учун нотўқима материалнинг қайишқоқ деформациялари чегараларини экспериментал равишда аниқлаш керак бўлади [1-5].

Нотўқима материалнинг статик чўзилишни синаб кўриш учун уч турдаги нотўқима матонинг намуналари танланди. Ушбу намуналар сирт зичлиги ва тузилиши жиҳатидан фарқ қилади:

50% пахта, 30% ипак, 20% тут пўстлоғидан олинган толалардан ташкил топган нотўқима материал сирт зичлиги $148,7 \text{ г/м}^3$

70% пахта, 15% ипак, 15% тут пўстлоғидан олинган толалар ташкил топган нотўқима материал сирт зичлиги $118,7 \text{ г/м}^3$

75% пахта, 10% ипак, 15% тут пўстлоғидан олинган толалар ташкил топган нотўқима материал сирт зичлиги $174,6 \text{ г/м}^3$.

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

Олинган намуналар «AUTOGRAPH AG-1» узиш машинасида синовлар утказилди. 1-расмда 1-сонли нотўқима матонинг чўзилиш диаграммаси келтирилган бўлиб, матонинг чўзиш траекторияси чизикли эмас (эгри 1), юқорига кўтарилган ҳолда эканлигини кўришимиз мумкин. Бу шуни англатадики, нотўқима узунлиги бўйича чўзилганда сурилиш деформациялари устунлик қилади, яъни. нотўқима материални ташкил етувчи толаларнинг силжиши содир бўлади ва улар бир-бирига нисбатан аралашади [6-8].

Бундай ҳолда, матонинг узилишга қаршилиқ кўрсатадиган ички ишқаланиш

1-расм. 1-сонли нотўқима материални узунлиги бўйича чўзилиш диаграммаси

кучлари устунлик қилади. Чўзилиш кучининг қиймати ошиб, максимал даражага етади, кейин пасайиши юз беради ва $N = 55,5$ Н қийматда мато узилади. Шу билан бирга, зўриқиш қиймати тахминан 120% ни ташкил қилади. Эгри чизикнинг 1 гача пасайиши $N = N_{\max}$ га эришилгандан кейин, материалнинг узилиши аста-секин содир бўлишини англатади.

1-вариантдаги материалнинг эни бўйича чўзилишида бутунлай бошқа деформация жараёни кузатилади (2-расм). 2-расмдаги чўзилиш эгри чизиғи ҳам олдинги ҳолатдагидек чизикли эмас, аммо пастга туширилган ҳолда. Бу шуни англатадики, материални эни бўйлаб чўзиш жараёнида нотўқима каттиқлашади. Ушбу жараённинг бошида деформация ортиши билан, чўзувчи куч кўрсаткичи аста секин ортади. Деформация $\epsilon = 25\%$ га етгандан сўнг, юк ўсиши интенсивлиги ошади. Бу шуни кўрсатадики, ушбу кучланиш қийматидан сўнг, кучланиш юкига нотўқима қаршилиги кескин ортади.

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

2-расм. 2 1-вариантдаги нотўқима материални эни бўйича чўзилиш диаграммаси.

$\epsilon=45\%$ атрофидаги деформация қиймати билан, материал узилиши содир бўлади. Нотўқима матонинг узунлиги бўйлаб чўзилиши ҳолатидан фаркли ўлароқ (1-расм), бу ҳолда материалнинг узилиши дархол содир бўлади. Бу нотўқима матонинг узунлиги ва эни бўйича таркибий тузилишини турлилигига боғлиқдир.

2 ва 3-нотўқима матоларнинг чўзилиш диаграммаси (3-6-расм) юқоридаги 1-вариантдаги нотўқима материал учун қурилган диаграммалардан катта фарқ қилмайди (1 ва 2-расм). Нотўқима материалларнинг узилиш лахзаларини таркиб топиши истисно бўлади.

2 ва 3-вариантдаги нотўқима матолар ҳолатида улар узунлиги бўйлаб чўзилганида, материаллар узилиши дархол содир бўлади (3, 5-расм). 3-вариантдаги нотўқима матода кенглиги бўйича чўзилиши эса (6-расм), аксинча, узилиш вақтида мато аста-секин парчланади. Ушбу истиснолар ҳар бир нотўқима мато намунанинг ишлаб чиқаришдаги технологик тасодифийлиги билан боғлиқ бўлган таркибий хусусиятлари афзалликлари ҳисобланади.. Уларни ишлаб чиқаришдаги технологик жараёнда, ҳар бир намунанинг ўзига хос таркибий хусусиятлари бўлиши мумкин.

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

3-расм. 2-вариант нотўқима материални узунлик бўйлаб чўзилиш диаграммаси

4-расм. 2-вариант нотўқима материалнинг эни бўйича чўзилиш диаграммаси

5-расм. 3-вариант нотўқима материални узунлиги бўйича чўзилиш диаграммаси

6- расм 3-вариант нотўқима материалнинг эни бўйича чўзилиш диаграммаси

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

Миқдорий нуктаи назардан, нотўқима матоларни узиш пайтида узилиш юки кўрсаткичлари ва деформация кўрсаткичлари деярли фарқ қилмайди (1-жадвал).

1-жадвал

Нотўқима мато намуналарини узилиш кучланиши ва деформацияси қийматлари

№ на муна	Узунлиги бўйича чўзилишдаги узилиш кучи F_l, N	Эни бўйича чўзилишдаги узилиш кучи F_s, N	Узунлиги бўйича чўзилишдаги узилиш деформацияси $\varepsilon_l, \%$	Эни бўйича чўзилишдаги узилиш деформацияси $\varepsilon_s, \%$
1	60,0	150,2	123	44,5
2	68,1	165,0	113	37,5
3	68,1	150,0	115	40,0

Юқоридаги жадвалдан кўриниб турибдики, кўриб чиқиладиган вариантлар учун турли хил нисбатларда пахта, ипак ва тут толалари турли хил бўлган нотўқима материаллар намуналари бир биридан фарқланади. Узилиш бўйича деформациянинг мустақамлиги 1-намунада юқори, бунда тут толаси таркиби 20 % ни ташкил қилган. Тут толалари таркибининг пасайиши билан (№2 ва №3 вариантлар), нотўқима мато деформациянинг кичик қийматларида узилади (1-жадвал). Бундан хулоса қилиш мумкинки, тут толалари нотўқима материалнинг чўзилувчанлигига олиб келади.

1-6-расмларда кўрсатилган экспериментал чўзилиш диаграммалари шуни кўрсатадики, бу боғлиқликлардан $F(\varepsilon)$ материалнинг қайишқоқ, ёпишқоқ ва пластик деформациялари чегараларини узунлиги бўйича чўзилишида ҳам, эни бўйича чўзилишида ҳам ажратиб бўлмайди.

$F(\varepsilon)$ боғланишларда (1-6-расм) деформациянинг бир босқичидан иккинчисига ўтишини кўрсатадиган алоҳида нукталар йўқ.

Ушбу босқичларни [1] да келтирилган усул ёрдамида аниқроқ аниқлаш мумкин. Бунинг учун нотўқима материалнинг узилишгача чўзилишидаги қайишқоқ ва пластик модулларни ўзгаришини куриш керак бўлади.

Таклиф қилинган деформация босқичларининг чегарасини аниқлаш усулининг [1] моҳияти шундан иборатки, тўқимачилик материалларининг чўзилиш бўйича нозизиқли диаграммаларининг номутаносиблиги, уларнинг чўзилиш шароитида механик хусусиятларининг ўзгариши натижасидир.

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

Чўзилиш жараёнида материалнинг дастлабки тузилиши ўзгаради, шунинг учун зичлик, қайишқоқ, пластик модул ва бошқалар ўзгаради.

Нотўқима матоларнинг чўзилиш диаграммасида аниқланган деформация модулининг ўзгариши 1, 3 ва 5-расмларда кўрсатилган, узунлиги бўйича чўзилиши эса 7-9-расмларда келтирилган. Ушбу расмлардан кўриниб турибдики, $E(\varepsilon)$ функциялар сезиларли нозичликдир. Барча ҳолатларда, нотўқимани узунлиги бўйлаб чўзиш жараёнида бошланғич модул E_N , E_* гача камай бошлайди. Кейин деформация модули максимал қийматгача E_m кўтарилиши кузатилади. Шундан сўнг $E = E_k$ да секин пасайиш юз беради ва нотўқима йиртилади (7-расм).

7-расм. Нотўқима материал №1нинг узунлиги бўйича чўзилишдаги деформация модулининг нисбий деформацияга боғлиқлиги

Ушбу деформация модулидаги ўзгариш жараёни пахта, ипак ва тут толаларининг турли таркибига эга бўлган нотўқима материалларнинг ҳар уч намунаси учун сифатли равишда такрорланади (7-9-расм). Бироқ, пахта толаси таркибининг кўпайиши билан деформация модулини E ўзгартириш жараёни янада аниқроқ бўлиб, пахта ипларининг ўзгаришига $E(\varepsilon)$ яқинлашади. 7-9-расмда кўрсатилган боғлиқликлар $E(\varepsilon)$ экспериментал қонунлардан олинган $F(\varepsilon)$ (1, 3, 5) бизга узунлиги бўйича чўзилишдаги нотўқима материалнинг деформация босқичлари чегараларини аниқлаш имконини беради.

Кўриб чиқилган расм 7-9 ҳолатларда, $E_N E_*$ участкаларда деформацияни 0 дан ε_* гача ўзгартирилганда, чўзилишда материалда бир қанча зичлашиш содир бўлади. Ушбу соҳада янада юмшоқ нотўқима матода E қиймат камайди. Ушбу қисм бутунлай қайтарилувчи ҳисобланиб, шу ерда мато қайишқоқ деформацияланади. $E_* E_m$ қисмда деформацияни ε_* дан ε_m гача ўзгартирилганда чўзилишда зичланиш жараёни давом

8-расм. Нотўқима материал№ 2 нинг узунлиги бўйича чўзилишдаги деформация модулини нисбий деформацияга боғлиқлиги

9-расм. Нотўқима мато №3нинг узунлиги бўйича деформация модулининг нисбий деформацияга боғлиқлиги.

этади ва E қиймати ошади. Ушбу қисмда деформация жараёни қайтувчи бўлиб, ва материал қайишқоқ равишда деформацияланади. $\varepsilon = \varepsilon_m$ да $E = E_m$ қийматига эришгандан сўнг, деформация модули қиймати $E_m E_k$ қисмда $\varepsilon = \varepsilon_m$ дан $\varepsilon = \varepsilon_k$ гача деформацияланиш қийматлари туша бошлайди. $\varepsilon = \varepsilon_k$ да нотўқима материалнинг йиртилиши содир бўлади.

$E_m E_k$ қисмдаги деформация модулининг пасайиши материалнинг таркибий алоқаларини бузилиши сабабали содир бўлади. Жараён бошида бузилиш қайтмас деформацияни пайдо бўлишини англатади. Аммо бу қайтмас деформация ҳали $E_m E_k$ қисм бошланишини ишғол қилмаган. Бундан келиб чиқадики, $E_m E_k$ қисмда деформацияланиш жараёни қайишқоқ-пластик ҳисобланади. Нотўқима материалнинг қайишқоқ таркибли

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

деформацияланиш жараёни $E(\varepsilon)$ га боғлиқ ҳолда барча қисмларда мавжуд бўлади.

2-жадвалда берилганидек, нотўқима материаллар таркибидаги пахта толаси қисмининг 50% дан 70% гача кўтарилиши E_N параметр қийматларининг ошишига олиб келади, яъни нотўқима матонинг деформация модулининг бошланғич қиймати. Бундан ташқари, ипак толалари таркибининг 30% дан 15% гача пасайиши E_N қийматнинг пасайишига олиб келади. Худди шундай, тут толалари таркибининг пасайиши чўзилиш деформацияси бошланғич қийматида $\varepsilon_N \approx 0$ деформация модули бошланғич қийматларини E_N пасайишига олиб келади.

2-жадвал

Нотўқима материални узунлиги бўйича чўзилишида деформацияланишнинг турли босқичларида деформация модулининг кўрсаткичлари

Деформациялан иш параметрлари ва уларнинг кўрсаткичлари	Нотўқима мато намуналари		
	№1	№2	№3
E_N, N	190,0	225,0	163,0
E_*, N	180,0	180,0	40,0
$\varepsilon_*, \%$	5,0	3,1	3,0
E_m, N	120,0	120,0	121,0
$\varepsilon_m, \%$	14,0	17,0	18,0
E_k, N	40,0	52,0	61,0
$\varepsilon_k, \%$	124,0	112,0	89,0

Эни бўйича нотўқима матонинг чўзилишдаги деформациялаш жараёнида бошқача ҳолат намоён бўлади (10-12-расм). Бундай ҳолда, $E(\varepsilon)$ даги ўзгаришлар 5-9-расмга қараганда бошқа траектория бўйлаб содир бўлади. Бу ерда чўзиш жараёнида, шунингдек, узунлиги бўйича чўзилганида, деформация модулининг кўрсаткичлари E_* қийматгача тушади. Бундан ташқари, чўзилишда E эгри чизикли траектория бўйлаб ошиши кузатилади. $E = E_k$ га эришилгандан сўнг $\varepsilon = \varepsilon_k$ да материал йиртилади.

Нотўқима материални эни бўйича чўзишида, шунингдек, деформацияланиш жараёни бошида, нотўқиманинг юмшоқ структураси

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

унчалик каршиликларсиз зичлашади, шунинг учун деформация 0 дан ε_* гача кўрсаткичида деформация модулининг интенсивлиги $E = E_*$ қийматгача камаяди. Чўзилиш давомида нотўқима мато структураси зичлашади, деформация модули кўрсаткичи ортади $\varepsilon = \varepsilon_k$ ва $E = E_k$ да йиртилади. Ушбу $E(\varepsilon)$ ўзгариш эни бўйича нотўқима материалнинг ўзига хос таркибий тузилишига боғлиқлиги билан тушунтирилади. Бу ерда, траектория бўйлаб деформацияланиш жараёни ёпишқоқ-пластик ҳисобланади.

Параметрлар қийматининг ўзгариши, нотўқима матонинг эни бўйича чўзилишдаги $E(\varepsilon)$ функцияни ўзгариши 3 жадвалда келтирилган. Бу ерда ҳам $\varepsilon_N \approx 0$ кўрсаткич орқали $E = E_H$ аниқланади.

10-расм, №1 нотўқима матонинг эни бўйича чўзилишдаги деформация модулининг нисбий деформацияга боғлиқлиги.

11-расм. №2 нотўқима матони эни бўйича чўзилишдаги деформация модулининг нисбий деформацияга боғлиқлиги.

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

12-расм. № 3 нотўқима материални эни бўйича чўзилишдаги деформация модулининг нисбий деформацияга боғлиқлиги

3-жадвал

Нотўқима материални эни бўйича чўзилишдаги деформацияланашнинг турли босқичларида деформация модули қийматлари

Деформацияланиш параметрлари ва уларнинг кўрсаткичлари	Нотўқима мато намуналари		
	№1	№2	№3
E_N, N	510,0	230,0	360,0
E_*, N	35,0	20,0	15,0
$\varepsilon_*, \%$	4,0	2,0	4,0
E_k, N	190,0	340,0	380,0
$\varepsilon_k, \%$	34,0	28,2	33,0

3-жадвалдан кўришиб турибдики, нотўқима материалнинг структурасида пахта толаси миқдорининг кўпайиши $\varepsilon = \varepsilon_k$ ва $E = E_k$ да йиртилиш momentiда деформация модулининг кўпайишига олиб келади. Нотўқиманинг барча намуналарида ε_* ва ε_k параметрларнинг кўрсаткичларида экспериментлар оралиғида тахминан бир хил бўлиб қолмоқда.

10-12-расмда ва 3-жадвалда келтирилган натижалар шуни кўрсатадики, нотўқима материаллар эни бўйича чўзилишда юқори пишиқликни намоён қилади ва барча деформацияланиш жараёнида нозикли қайишқоқ деформацияланади.

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

Юқоридаги натижалардан кўришиб турибдики, $F(\varepsilon)$ тажриба диаграммаларида олинган $E(\varepsilon)$ боғлиқликлар нотўқима материалнинг деформация босқичини аниқроқ акс еттиради. Шунини таъкидлаш керакки, [1] да таклиф қилинган деформациянинг қайишқоқ, қайишқоқ пластик ва ёпишқоқ босқичларини аниқлаш ва баҳолаш усули тўқимачилик материалларининг деформацияланишидаги ҳолати ва механик хусусиятларини ўрганиш учун самарали ва визуал усулдир.

Бироқ, нотўқима материалларнинг механик хусусиятларини аниқлашнинг экспериментал усуллари кўпроқ вақт ва харажатларни талаб қилади. Ушбу ҳолат юқоридаги натижаларга асосланиб, нотўқима материалнинг механик хусусиятларини баҳолашнинг назарий усулини ишлаб чиқишни талаб қилади.

Хулоса қилиб шунини айтиш мумкин: Нотўқима материалнинг чўзилишдаги экспериментал диаграммаларидан, нотўқимани деформация модулини ўзгаришини матони эни ва узинлиги бўйича чўзилишдаги деформация кўрсаткичларини ўзгаришига қараб деформация модули ўзгариши асосан ночизикли эканлиги аниқланди; Нотўқима матонинг ночизикли деформацияланиши қонуни асосида, нотўқима материал ўзининг қайишқоқлик сифатини сақлаб қоладиган кучларни ва нотўқима материалнинг узунлиги ва эни бўйича чўзилишидаги қайишқоқ ва қайишқоқ-пластик, ёпишқоқ деформацияланиш чегарасидаги босқичларини аниқлаш усули таклиф этилди.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ:

- Султанов К.С., Исмоилова С.И. Структурная прочность текстильных нитей. Монография. – Ташкент: Фан, 2017. - 256 с.
- Morton W.E., Hearle J.W.S. Physical properties of textile fibers. Fourth edition. – Cambridge: Wood head Publishing Limited, 2008. - 765 p.
- Щербаков В.П. Прикладная и структурная механика волокнистых материалов. – М.: Тисопринт, 2013. - 304 с.
- Кукин Г.Н., Соловьев А.Н. Текстильное материаловедение. Часть 2. – М.: Легкая индустрия, 1964. - 380 с.
- Ismailova S.I., Sultanov K.S. Nonlinear Deformation Laws for Composite Threads in Extension//Mechanics of Solids. New York, 2015. No5. P.578-592.
- Султанов К.С., Исмаилова С.И., Туланов Ш.Э. Экспериментальные закономерности деформирования хлопковой пряжи при

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

растяжении// Известия вузов. Технология текстильной промышленности. 2016, №4 (364). С.63-67.

Султанов К.С., Исмаилова С.И., Туланов Ш.Э. Нелинейная упруго-вязкопластическая модель деформирования хлопковой пряжи при растяжении// Известия вузов. Технология текстильной промышленности. 2016, №5 (365). С.109-115.

Султанов К.С., Исмаилова С.И. Физически нелинейный упруго-вязкопластический закон деформирования хлопковой пряжи с разгрузкой// Вестник Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна. 2017, №3. С.24-31.